

 *L. pertusa*



L7



L13



L16

Allele Size for Locus

■ *D. dianthus* ■ *L. pertusa*



L22



L24



L34

Allele Size for Locus





■ *D. dianthus* ■ *L. pertusa*



 *L. pertusa*



 *L. pertusa*



 *L. pertusa*





■ *D. dianthus* ■ *L. pertusa*



C6



C102



C107

Allele Size for Locus